

Jugend aus der 5. Schweiz

Das überraschende Fazit einer Begegnung mit Auslandschweizerkindern

Pünktlich fährt der Zug in den Bahnhof Davos Dorf ein. Neben einigen Touristen steigt, gepackt mit Koffern und Taschen, eine Gruppe von Knaben und Mädchen aus. Sie tragen Etiketten, welche an die Kindertransporte während des Krieges erinnern. Eine Reminiszenz an jene Tage ist auch die Dame im weissen Kittel mit Rotkreuz-Armbinde. Sie heisst Frau Heitz, stammt aus Basel und begleitet seit 28 Jahren kleinere und grössere Reisegesellschaften dieser Art als freiwillige Helferin.

Doch die düsteren Erinnerungen schwinden schnell angesichts der fröhlichen, ungezwungenen Schar. Diese Kinder reisen nicht aus Not, sondern um ihr Stammland und ihre aus vielen Richtungen eintreffenden Gefährten kennenzulernen. Das Ferienlager in Davos wird neben anderen Ferienkolonien für 12- bis 15jährige vom Hilfswerk für Auslandschweizerkinder geführt.

Seit Jahrzehnten teilen sich die Stiftungen Schweizerhilfe und Pro Juventute in vorbildlicher Zusammenarbeit in Organisation, Mittelbeschaffung und in die Betreuung dieses Unternehmens. Sie leisten damit jedes Jahr die Voraussetzung für den 4-8 Wochen dauernden Aufenthalt von fast 750 Kindern. Das Hauptziel dieser Anstrengungen besteht darin, den Knaben und Mädchen von Auslandschweizern zu ermöglichen, die Heimat ihrer Eltern oder Grosseltern kennenzulernen. Jede dieser kleinen Persönlichkeiten bringt aber auch ein Stück «Wohn-Heimat» mit – und das macht die Begegnung in der Ferienkolonie so reizvoll.

Si l'on aime les enfants ...

Vor mir ein – wie allgemein anerkannt wird – gutes Essen, zur Linken der zwölfjährige Werner aus Marseille (mit einem herrlichen Dialekt, der an Pagnol-Filme erinnert), zur Rechten der dreizehnjährige Alex aus Mexiko City; so sitze ich am Mittagstisch unter den 40 Kindern und Betreuern. Die Stimmung ist entspannt und gemütlich. Journalist und Fotograf werden nicht als störend empfunden. Das versichern uns einige Kinder; sie möchten aber unter allen Umständen wissen, ob die Reportage gut wird und bitten dringend um ein Belegexemplar.

«Im allgemeinen», so erklärt mir mein Gegenüber, der fünfzehnjährige Charles aus Paris, «fühlt man sich hier recht wohl. Gewisse Ein-

schränkungen stören mich zwar. Als Franzose bin ich eben sehr freiheitsliebend.» Diese «Restriktionen» bestehen unter anderem darin, dass viele Türen im grossen Hause geschlossen bleiben. Das Gebäude kann man nur über die Garderobe im Untergeschoss betreten oder verlassen. Dort stehen die 45 Paar Schuhe und – für schlimme Regentage – ebenso viele Pantoffeln.

Auch das Lichterlöschen, das um 22.00 Uhr erfolgt, ist eine unbeliebte Massnahme. Ihr hat sich je-

11.59 Uhr auf dem Bahnhof Davos Dorf: Herr Zeller (vorn rechts), der Leiter der Ferienkolonie für Auslandschweizerkinder, holt eine Gruppe von neu eintreffenden Mädchen und Knaben aus verschiedenen Städten Europas und von Übersee ab. Begleitet wird er von seinem Assistenten für Sport.

Wenn die Kolonie Zuwachs erhält, entsteht eine neue Tischordnung. Beim Essen, in den Zimmern und bei der Freizeitbeschäftigung wird darauf geachtet, dass die Gruppenbildung nach Möglichkeit den Wünschen der Kinder entspricht.

doch bisher nur einer durch Ausbleiben entzogen, wie uns der Leiter, Herr Zeller, erklärt. «Aber solche Dinge bereiten keine Schwierigkeiten, wenn man ruhig bleibt und ganz sachlich mitteilt, warum derartige Regelungen nicht zu umgehen sind.»

Herr Zeller, ein Lehrer aus dem Waadtland, führt diese Kolonie zusammen mit seiner Frau und vier Helferinnen und Helfern zum zweitenmal. «Für mich als Lehrer lassen sich interessante Vergleiche ziehen. Die Kinder hier sind im Durchschnitt etwa zwei Jahre vorgeückter in ihrer Lebenserfahrung als meine Schüler in Montmagny. Das ist nicht negativ, sondern positiv zu werten. Nur darf man aufgrund dieser Beobachtung die Kinder nicht überfordern. In bestimmten Situationen reagieren sie eben doch ihrem Alter entsprechend kindhaft.» Wir fragten Herrn Zel-

Zwei «alte» Kolonie-Teilnehmerinnen tauschen ihre Meinungen über einzelne der «Neulinge» aus.

ler, ob es nicht sehr anstrengend sei, so eine Kolonie zu führen. «Natürlich ist man dauernd belastet, doch schliesslich habe ich gute Mitarbeiter, und im übrigen – si l'on aime les enfants ...»

Die wirkliche Heimat: eine Stadt

«Was ich zu Hause als erstes essen werde? Mais!» So erklärt spontan Alex aus Mexiko City. «Am besten gefällt mir in der Schweiz, dass man bei Grünlicht ruhig über die Strasse gehen kann. Bei uns kümmern sich viele Autofahrer nicht um die Verkehrsampeln.»

Cathy, die in einer Stadt nahe bei San Francisco aufwuchs, meint: «So sauber, wie man mir sagte, ist es hier aber nicht.» Sie verbrachte einige Tage in Zürich. «Lästig finde ich alle die Fensterläden an den

Aufnahmen Herbert Maeder

Jugend aus der 5. Schweiz

Häusern. Das gibt es bei uns nicht.»

«Nein», sagt Kerstin aus der DDR mit Bestimmtheit, «es gab überhaupt keine Schwierigkeiten wegen der Ausreise. Ich war schon mehrmals in der Schweiz.» Sie eilt plötzlich weg und kommt mit einer Ansichtskarte zurück: «Das ist meine Stadt, Leisnig im Bezirk Leipzig.» Ein schöner Marktplatz ist darauf zu sehen und die Burg Mildenstein im Muldental.

«Ich finde es schön, so viele Altersgenossen aus andern Städten kennenzulernen», erklärt die dreizehnjährige dunkeläugige Renata aus Milano. «Mit einem Jungen aus Southport, den ich im letzten Jahr traf, bin ich in Kontakt geblieben. Alan und ich schreiben uns regelmässig.»

«Dann darfst du mir auch mal schreiben», rät ihr Birk aus Hannover in seinem spitzen Norddeutsch. Er spricht auch Französisch und scheint sehr aktiv und temperamentvoll zu sein.

In gewissem Sinne ist Birk das Gegenstück zum fünfzehnjährigen Charles, der politischer Journalist werden will – in seiner Heimatstadt Paris, das versteht sich von selbst. Seine Ansichten über das Weltgeschehen sind realistisch, seine Lieblingschriftsteller hingegen gehören der Romantik an. «Man sollte vielleicht zwei Gruppen bilden in einer solche Kolonie, die eine für mehr sportlich begabte Kinder, die andere für jene, die gerne diskutieren.» Charles' Urgrossvater war Charles Ferdinand Ramuz, dem er nacheifert. Nicht ohne Erfolg, wie ein kurzer Aufsatz mit dem Titel «Das Meer» beweist.

Gefühl für Recht und Unrecht

«Noch lieber hätte er über Paris geschrieben», teilt uns Herr Bläuenstein mit, der als Helfer den geistigen Austausch unter den älteren Kindern zu fördern sucht. Seine interessanten Beobachtungen fasst er wie folgt zusammen: «Ich bin beeindruckt von der Einstellung dieser Jugendlichen. Es ist müssig, über die heutige Jugend zu schimpfen. Wenn man sie anhört, erkennt man ihr ausgeprägtes Gefühl für Recht und Unrecht. Nicht alle, aber die meisten sehen die Probleme und vermessen wie wir durchführbare Lösungen.»

«Natürlich brauchen sie Slogans und Gemeinplätze, wenn diskutiert wird. Wer tut dies nicht? Ganz auffallend ist das Fehlen jedes nationalistischen Gedankens. Wir haben hier ja hauptsächlich Kinder aus grösseren Städten, mit denen sie

sich verbunden fühlen. Politisch erscheint ihnen allen ein vereintes Europa als erstrebenswertes Ziel.»

«Andererseits zeichnet sich ein Hang zum Nichtzivilisierten ab. Sie möchten sich dem Zwang der Konsumgesellschaft entziehen. Sie fühlen, dass darin eine schwere Bedrohung liegt und dass etwas zum Schutze der individuellen Entwicklung getan werden muss. Sie stellen diese Dinge nicht einer allmächtigen Führung anheim und sind insofern nicht gottgläubig, obschon sie in auffallender Weise die Grundsätze des Neuen Testaments respektieren.»

«Unglaublich selbständig wirken diese Kinder oft, wenn es um Einzelheiten geht. Drogen zum Beispiel finden sie dumm und schädlich. Billige Schlager- und Unterhaltungsmusik langweilt sie, der ‚Rock‘ ist für sie längst vorbei. Sie tendieren allgemein zu modernen Kompositionen, die sich wieder der Klassik nähern. Bei diesem Gesamtbild ist es eigenartig, dass manche intelligenten Kinder geradezu süchtig sind auf Trivilliteratur wie etwa Comic Strips.

Vielleicht hängt das mit dem gros-

sen Einfluss der Massenmedien zusammen. Vieles, ja das meiste ist ihnen vom Bildschirm her bekannt. Sie haben wenig Übung darin, etwas selbst zu lesen und zu erarbeiten. Um so wichtiger ist die Forderung nach besseren Programmen. Denn unsere Jugend bezieht einen Grossteil ihrer Information von der Television. Dem müsste vermehrt Rechnung getragen werden.»

Spass, Sport und Ernst

Gute Stimmung, viel Spass und sorgfältig betreute sportliche Betätigung kennzeichnen das Tagesgeschehen dieser Ferienkolonie. «Und doch» sagt uns Herr Zeller in seinem grossen Büroraum, wo das bekannte, in Kupfer gestochene Porträt Oberst von Sprecher an der Wand hängt, «diese Kinder sind sich der bedrohlichen Weltlage bewusst. Sie sind keine unwissenden Optimisten, dazu denken sie zu realistisch. Aber sie lassen auch nicht die Köpfe hängen. Sie wissen, dass etwas getan werden sollte, und sie sind bereit, etwas zu tun. Eine Jugend, die man nicht nur gern haben, sondern auch achten muss.»

«Der Mensch ist nicht zufrieden mit der Erde», diese überraschende Formulierung stammt aus der Feder des zwölfjährigen Spanien-

Schweizers Alexander. Damit schloss er einen Aufsatz über Weltraumfahrt und Umweltprobleme ab. Wie vieles müsste geschehen, um diesen Satz zu entkräften?

Für einen Augenblick scheint wieder die Sonne, wie wir uns vom Leiter-Ehepaar verabschieden. Wir müssen zugestehen, dass wir uns die Begegnung mit Auslandschweizerkindern anders vorgestellt hatten, unproblematischer vor allem. Aber das ist ja gerade der Fehler der Erwachsenen, den schon Erich Kästner uns vorgeworfen hat: Zu meinen, die Kinder hätten keine, oder nur unbedeutende Probleme.

Uo

Charles aus Paris, Exponent des intellektuellen Nachwuchses im Ferienlager. Auch er war schon mehrmals dabei. Er schätzt die Schweiz und liebt ihre Landschaften. Aber in seinem Herzen ist er Franzose und als solcher von seiner Hauptstadt begeistert. Sein fünf Jahre älterer Bruder bringt oft Freunde nach Hause; dann wird heftig über alles mögliche diskutiert, vor allem aber über Politik. Charles brennt darauf, selber politisch tätig zu werden, und zwar als Journalist. Die literarische Begabung hat er vielleicht von seinem Urgrossvater C. F. Ramuz geerbt.

«Renata aus Mailand ist zum erstenmal in einer Ferienkolonie des Hilfswerkes für Auslandschweizerkinder. Sie freut sich, hier mit Kindern aus andern Ländern zusammenzukommen. Die Schweiz kennt sie recht gut von privaten Aufenthalten her. Wie fast allen Kindern erscheint ihr die nächste «Wohn-Umgebung» als Heimat. «Wenn aber jemand die Schweiz in irgendeiner Weise herabsetzt, fühlen sie sich plötzlich solidarisch und sorgen gemeinsam für eine Korrektur», erklärt uns ein Betreuer. «Wir hatten da ein Intermezzo mit Belgien; da hätten Sie sehen sollen, wie eindrucklich unsere Kinder reagierten.»

Im offenen Schwimmbad der grosszügig konzipierten Sportanlage von Davos fühlt sich Alex aus Mexiko City besonders wohl. In Anlehnung an das Programm des Vorunterrichtes werden die Kinder auch sportlich gefördert. Alex spricht Deutsch. In der Ferienkolonie fühlt er sich «wie ein Fisch im Wasser».

Die Freizeitbeschäftigung entspricht den Neigungen der Kinder. Vor dem Oberst-von-Sprecher-Haus wird gelesen und diskutiert.

